

DISLALIYA VA UNING YUZAGA KELISHI

Nasiba Jumayevna Yarashova,

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10064176>

Annotatsiya. Bugungi kunning e'tibor markazida bo'lgan sohalaridan biri bu bolalar nutqi hisoblanib, bola nutqini o'rganuvchi soha ontolingvistika yangi tarixiy asosga ega fanlardan biridir. Ushbu tilshunoslik tarmog'i o'zining rivojlanishi bilan birga o'z doirasida ma'lum muammolarga ham egadir. Ya'ni bunda bolalar nutqidagi fonetik, leksik, psixologik va ijtimoiy muammolarni ko'rsatish mumkin.

Kalit so'zlar: ontolingvistika, nutqiy ontogenez, nutq muammolari, individual nutq, tashqi omil.

DYSLALIA AND ITS OCCURRENCE

Abstract. One of the areas of attention today is considered to be children's speech, and the field of study of Child speech ontolinguistics is one of the disciplines with a new historical basis. This branch of linguistics, along with its development, also has certain problems within its framework. That is, in this it is possible to indicate phonetic, lexical, psychological and social problems in children's speech.

Key words: ontolinguistics, speech ontogenesis, speech problems, individual speech, external factor.

ДИСЛАЛИЯ И ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

Аннотация. Одной из сфер, на которой сегодня сосредоточено внимание, является детская речь, область изучения детской речи, которая считается онтолингвистика является одной из дисциплин, имеющих новую историческую основу. Эта отрасль лингвистики, наряду со своим развитием, имеет в своих рамках и определенные проблемы. То есть в этом можно указать на фонетические, лексические, психологические и социальные проблемы в речи детей.

Ключевые слова: онтолингвистика, речевой онтогенез, проблемы речи, индивидуальная речь, внешний фактор.

Bolaning barkamol o'sib ulg'ayishida nutqiy ko'nikmaning rivojlanishi katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar nutqi zamonaviy tilshunoslikning yangi tarmog'i sifatida bugungi kunda o'rganilayotgan yangi soha hisoblanadi.

Nutqiy ontogenez shaxsning tug'ilganidan to umrining oxirigacha nutqiy shakllanishi va rivojlanishi majmuyidir. Nutqiy ontogenez atamasi (grekcha "ontos" (mazmun, mohiyat) + "genez" (rivojlanish) qat'iy ma'noda insoniyat nutqining butun hayoti davomida rivojlanishiga tegishli bo'lib, ammo amalda bu atama bola nutqining rivojlanishiga nisbatan qo'llaniladi. Bola nutqining shakllanishi jarayonida turli omillar ta'sirida nutqiy buzilishlar yuzaga kelishi kuzatiladi.

Bola nutqi buzilishiga olib keluvchi sabablar bolaning aniq, ravon muloqotga kirishib fikrini ifodalashda hamda tashqi olamga nisbatan o'z munosabatini bildirishda nutqiy muammolarga olib keladi. Nutqiy muammolar esa bolaning psixologik, ijtimoiy rivojlanishida o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.

Kichik yoshdagi bolalar orasida nutq buzilishi bilan bog'liq muammolar juda ko'p uchraydi. Bunga esa asosan tashqi omillar yoki ota-onalarning e'tiborsizligi sabab bo'ladi. Dislaliya nutq buzilishining keng tarqalgan turi bo'lib, bu holatda kichik yoshli o'g'il-qizlar ayrim tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olmaydi yoki bir tovushni ikkinchisiga almashtirib, ba'zi paytda uni o'tkazib yuboradi. Asosan 3-4 yoshli kichikintoylarda uchraydigan bu nutq buzilishida bola o'z istaklarini to'liq va aniq bayon eta olsa-da, ba'zi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qiladi. Masalan "mashina" so'zini "matina", "shirinlik" so'zini esa "tirinlik" deb aytishi mumkin.

Dislaliyaning 2 xil – funksional va mexanik turlari bor. Mexanik turiga asosan bola og'zidagi nutq apparatidagi (tishlar joylashuvi, jag'lar shakli) kamchiliklar, tanglayning tartibsiz tuzilishi, qalin lablar sabab bo'ladi. Funksional displaliyani esa bolaning o'tkir kasalliklarni boshdan kechirganligi, oilada ikki tilda so'zlashish, farzand nutqini noto'g'ri tarbiyalash, u bilan kam suhbatlashish, kichikintoy bilan gaplashganda so'zlarni "bolalarcha" talaffuz qilish va unda fonemik eshitishning yaxshi rivojlanmaganligi kabi omillar keltirib chiqaradi.

Mexanik displaliya tashxisi qo'yilgan Bolani ortodont va logoped mutaxassislar birgalikda davolashi lozim. Buning uchun kichikintoyga og'iz orqali bajariladigan maxsus mashg'ulotlar tavsiya etiladi. Ayrim vaqtlarda esa shifokor ko'rsatmasi bilan jarrohlik amaliyoti qo'llaniladi.

Funksional displaliya 5 yoshgacha davolanmaydi. Agar bola shu davrga qadar ba'zi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsa, u bilan to'g'ri va ravon so'zlashish orqali muammoni bartaraf etish mumkin. Bunda kichikintoyga she'r yodlatish, qo'shiq eshittirish yaxshi samara beradi. Biroq bola 5 yoshga to'lgach ham "quyosh" so'zini "quyos" deyayotgan bo'lsa, uni shifokorga ko'rsatish zarur bo'ladi. Mazkur holatda logoped jajji bemorga og'iz mashg'ulotlarini o'rgatish va talaffuz qila olmayotgan tovushlarni to'g'ri aytishga yordamlashadi. Ya'ni maxsus logopedik yo'llar bilan bu tovushlarni kichikintoy nutqida mustahkamlaydi.

Nutq rivojlanishida quyidagi bosqichlar o'ziga xos ega:

1. G'ing'illash (1-5 oylikdan boshlab) xarakteristikaga ko'ra unli tovushlarga o'xshash ayrim tovushlarni aytish davri bo'lib, dastlabki bosqich hisoblanadi, va albatta, bu davrda bola tovushlarni talaffuz qilish orqali nutqning dastlabki bosqichini boshdan kechiradi.

2. Bidillash (6-7 oylikdan 10 oylikkacha) tovushlarni o'zaro qo'shib, bo'g'inlar ketma-ketligi ko'rinishida talaffuz qilinadi va o'ziga yaqin odamlarga nisbatan mazmunga ega so'zlarni aytishdan iborat bo'ladi (da-da, bu-vi). 5 oylikdan bola tovushlarni eshitadi, lablar harakatini ko'radi va ularga taqlid qilishga urinadi. Kattalar aytgan so'zlarni takrorlashga urinadi.

3. "Modullashgan bidillash" (6-7 oylikda) buyumlar, odamlar, harakatlar bilan bog'liq bo'lgan turli tovushlar birikmasi (nan-na, ash-sha, ma) yasab nutqda foydalanadi, 10-11-oylikdan boshlab esa, dastlabki so'zlarga munosabat paydo bo'ladi, 1 yoshda esa bola dastlabki so'zlarni ayta boshlaydi. Bola hayotining birinchi yilidagi faoliyatining asosiy shakli kattalar bilan emotsional-ijobiy muloqot hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaga kattalar bola tilida emas, balki ularning kattalar tilida muloqot qilib gaplashsa, bola tilidagi nuqsonlar nisbatan bartaraf etiladi.

Ilk so'zlar umumiy ma'noli xarakterga ega, ularning mazmuni asosan holatga bog'liq, nutq esa imo-ishoralar orqali boshqariladi.

Shuningdek, ontolingvistikaning o'ziga xos muammolari bola nutqidagi fonetik, leksik, psixologik kamchiliklarda kuzatiladi. Ya'ni bola nutqi shakllanishida uning harflarni g'ug'ulab aytishidan tortib, nutqda ishlatiladigan so'zlarni to'liq ayta olishi, atrof-muhitga o'z munosabatini

bildirishda nutq asosiy rol o'ynaydi. Bundan tashqari bola nutqidagi kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolar ontolingvistika bilan o'zaro bog'liq bo'lgan psixologiya va tilshunoslik kabi sohalar juda keng tarmoqlarga aloqador bo'ladi. Bu esa o'z o'rnida ontolingvistikani turli jihatlardan kelib chiqib tadqiq etish shuningdek, bola nutqini yanada nuqsonlardan holi, sog'lom qilib shakllantirishni aniqlash zaruratini keltirib chiqaradi.

REFERENCES

1. Bola nutqi buzilishi sabablari nimada? // Xalq so'zi 2022-yil 20-noyabr.
2. Грибова О.Е. К проблем анализа речевой коммуникатсии у детей с речевой патологией. // Дефектология . – Москва, 1995.
3. Лалаева Р.И. Логопедическая работа. Кн для логопеда. – Москва: Педагогика, 1998.
4. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. – Москва, 2003.
5. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – Москва, 1994.
6. Пинкер С. Язык как инстинкт. – Москва, 2004.
7. “Problems of ontolinguistics – 2022: the speech world of a child (universal processes and individual manifestations)
8. Qo'chqarov B. “Ontolingvistika” uslubiy qo'llanma. – Namangan, 2020.
9. 9. Xamidova M.P, Ayupova M.Y. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. – Toshkent: O'zfasulasuflar MJ, 2009.